

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, December 2024, P. 340-343
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14293937)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14293937>

Analisis Puisi “Tentang Seseorang” Karya Rako Prijanto Dengan Pendekatan Struktural

Siti Nur Alfath Ali¹, Gladis Sintia², Marsya Aminanda³, Raffina Austin Hulu⁴

¹²³⁴Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Reguler C, FBS, Universitas Negeri Medan

Email: ¹sitnuralfathali10@gmail.com, ²gladyschintia05@gmail.com, ³marsyaaminanda13@gmail.com,
⁴finahulu76@gmail.com

Abstract

Poetry is a form of literary work that expresses the poet's thoughts and feelings imaginatively and is composed by concentrating all the power of language by concentrating its physical and mental form. All literary works are imaginative and the use of language in particular is very clearly visible in poetic works where writers try to improve the power of expression and at the same time the beauty of the language through processing language. The method used in analyzing the poem "Tentang Seseorang" by Rako Prijanto is a qualitative method. Qualitative is an approach or strategy used in research to understand and explain phenomena from a more descriptive and in-depth perspective.

Keywords: *poetry, Tentang seseorang, structural approach*

Abstrak

Puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian bentuk fisik dan batinnya. Semua karya sastra bersifat imajinatif dan penggunaan bahasa secara khusus sangat jelas tampak pada karya-karya puisi dimana para sastrawan berusaha, agar melalui pengolahan terhadap bahasa akan meningkatkan daya ungkap dan sekaligus keindahan bahasa itu. Metode yang digunakan dalam analisis puisi “Tentang Seseorang” karya Rako Prijanto ini adalah metode kualitatif. Kualitatif adalah suatu pendekatan atau strategi yang digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena dari sudut pandang yang lebih deskriptif dan mendalam.

Kata Kunci: *puisi, Tentang seseorang, pendekatan struktural*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 3 December 2024

PENDAHULUAN

Karya sastra adalah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, emosi. Karya sastra juga sebagai karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual dan emosional. Karya sastra adalah hasil proses kreatif. Karya sastra bukanlah hasil pekerjaan yang memerlukan keterampilan sesuatu seperti membuat sepatu, kursi atau meja. Karya sastra memerlukan perenungan, pengendapan ide, langkah tertentu yang berbeda antara sastrawan yang satu dengan sastrawan yang lain. Karya sastra memiliki bentuk dan gaya yang khas. Kekhasan karya sastra berbeda dengan karya nonsastra. Kata sastra diambil dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata *sa*, yang berarti mengarahkan, mengajarkan dan memberi petunjuk. Kata sastra mendapat akhiran *tra* yang digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana. Sejarah tidak pernah hilang dalam hidup ini. Apa pun yang terjadi dalam hidup kita akan dikenang menjadi sejarah. Begitu juga dengan salah satu karya sastra yaitu puisi.

Puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian bentuk fisik dan batinnya. Semua karya sastra bersifat imajinatif dan penggunaan bahasa secara khusus sangat jelas tampak pada karya-karya puisi dimana para sastrawan berusaha, agar melalui pengolahan terhadap bahasa akan meningkatkan daya ungkap dan sekaligus keindahan bahasa itu. Menurut Kamus Besar Indonesia, puisi dimaknai sebagai ragam sastra yang bahasanya erikat oleh irama, matra, rima, serta

penyusunan larik dan bait. Puisi merupakan ungkapan perasaan atau pikiran penyairnya dalam satu bentuk ciptaan yang utuh dan menyatu. Puisi menurut Sumardi, adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kaa-kata kias (imajinatif).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan struktural (Teeuw, 1984). Pendekatan struktural ini memandang dan memahami karya sastra dari segi struktur karya sastra itu sendiri. Karya sastra dipandang sebagai sesuatu yang otonom, berdiri sendiri, bebas dari pengarang, realitas maupun pembaca. Dalam penerapannya pendekatan ini memahami karya sastra sebagai *close reading* atau mengkaji tanpa melihat pengarang dan hubungan dengan realitasnya. Analisis terfokus pada unsur instrinsik karya sastra. Dalam hal ini setiap unsur dianalisis dalam hubungannya dengan unsur yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna yang terdapat dalam puisi “Tentang Seseorang” karya Rako Prijanto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis dalam mengembangkan karya sastra. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan pembaca dalam menganalisis puisi. Dengan menganalisis puisi, seseorang dapat melatih kemampuan berpikir kritis, terutama dalam memahami makna puisi “Tentang Seseorang” karya Rako Prijanto agar pembaca tidak salah menangkap maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penyair.

METODE

Metode yang digunakan dalam analisis puisi “Tentang Seseorang” karya Rako Prijanto ini adalah metode kualitatif. Kualitatif adalah suatu pendekatan atau strategi yang digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menjelaskan fenomena dari sudut pandang yang lebih deskriptif dan mendalam. Metode ini berfokus pada pemahaman konteks sosial, makna yang melekat, dan interpretasi subjektif dari informasi yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karya sastra yang akan dianalisis menggunakan pendekatan struktural adalah sebuah puisi yang berjudul “Tentang Seseorang” karya Rako Prijanto. Puisi ini terkenal dan mulai menjadi perbincangan masyarakat karena dibawakan dalam salah satu film layar lebar Indonesia yang berjudul “Ada Apa Dengan Cinta?”. Pembawaan seorang tokoh saat membacakan puisi tersebut menyihir penonton sehingga membuatnya tertarik dalam mengetahui makna dan isi dari puisi yang dibacakan. Berikut puisi Rako Prijanto yang berjudul, “Tentang Seseorang”.

Tentang Seseorang

Karya: Rako Prijanto

Aku lari ke hutan, kemudian menyanyiku

Aku lari ke pantai, kemudian teriakku

Sepi-sepi dan sendiri

Aku benci

Aku ingin bingar, Aku mau di pasar

Bosan aku dengan penat, dan enyah saja kau pekat seperti berjelaga jika Ku sendiri

Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh,

Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok keratin putih,

Kenapa tak goyangkan saja loncengnya, biar terdera

Atau aku harus lari ke hutan belok ke pantai?

Analisis Struktur Fisik

1. Struktur fisik

a. Diksi

Diksi merupakan pemilihan atau pengolahan kata yang digunakan sehingga puisi memiliki nilai estetika yang tinggi. Analisis diksi puisi “Tentang Seseorang” karya Rako Prijanto sebagai berikut :

- “Aku lari ke hutan, kemudian menyanyiku
Aku lari ke pantai, kemudian teriakku”
Maksud dari kalimat tersebut adalah sang penyair ingin menggambarkan betapa sunyi dan sepi kehidupannya sehingga ia membuat suara sendiri. Kesepian itu menjadi boomerang tersendiri karena terus menggerogotinya.
- “Aku ingin bingar, Aku ingin di Pasar”
Maksud dari kalimat tersebut adalah ternyata setertutup apapun orang terhadap orang lain, mereka tetap menginginkan suara dan kehidupan yang normal. Sepi itu menyenangkan, akan tetapi jika terlalu lama, memuakan.
- “Seperti berjelaga jika aku sendiri”
Maksud kalimat tersebut adalah sendirian dalam suatu ruangan serupa membua tkamu berperang dengan kesepian itu, antara mau dan tidak mau, iya tidak iya.

b. *Gaya Bahasa*

Dalam puisi "Tentang Seseorang" karya Rako Prijanto, terdapat beberapa gaya bahasa yang digunakan untuk menciptakan keindahan, kesan emosional, dan kekuatan penyampaian pesan. Gaya bahasa tersebut termasuk:

- *Metamofora*
"enyah saja kau pekat seperti berjelaga": Membandingkan perasaan kesepian dengan sesuatu yang kotor dan berat menghasilkan gambaran yang mendalam tentang ketidaknyamanan yang dialami saat sendirian.
- *Personifikasi*
"goyangkan saja loncengnya, biar terdera": Memberikan karakteristik manusia pada objek (lonceng), sehingga seolah-olah lonceng dapat menggoyang atau memanggil. Hal ini menambahkan elemen harapan untuk menarik perhatian atau menciptakan perubahan.
- *Repetisi*
"Aku lari ke hutan, kemudian menyanyiku / Aku lari ke pantai, kemudian teriakku": Pengulangan dalam struktur kalimat menciptakan ritme dan menyoroti tindakan melarikan diri serta pengungkapan emosi.
- *Kontrast*
"Sepi-sepi dan sendiri / Aku benci / Aku ingin bingar": Ada perbedaan yang jelas antara kesunyian dan keinginan untuk kebisingan. Ini mencerminkan pertentangan internal antara perasaan kesepian dan kebutuhan akan interaksi sosial.
- *Hiperbola*
"Pecahkan saja gelasnya biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh. Pernyataan yang berlebihan ini mencerminkan keinginan untuk mengubah keadaan secara signifikan, menunjukkan adanya frustrasi yang mendalam.
- *Pertanyaan Retoris*
"Atau aku harus lari ke hutan belok ke pantai?": Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, tetapi mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian.

c. *Kata Konkret*

Kata Konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indra dan digunakan untuk menggambarkan keadaan atau suasana batin. Kata konkret bertujuan untuk membangkitkan imajinasi dan daya bayang pembaca sehingga pembaca seolah melihat, merasakan, dan mendengar apa yang dilukiskan penyair.

- *Hutan*: Tempat alami yang menciptakan citra ketenangan atau pelarian.
- *Pantai*: Tempat lain yang sering diasosiasikan dengan ketenangan dan kebebasan.
- *Pasar*: Simbol keramaian dan interaksi sosial.
- *Gelas*: Objek fisik yang bisa dipecahkan, melambangkan perubahan.
- *Lonceng*: Objek yang bisa menggema dan menandakan sesuatu, menciptakan suara.

d. *Tipografi*

Tipografi seni dan praktik pengaturan visual teks puisi untuk menyampaikan makna, ritme, dan emosi kepada pembaca.

- **Pemisahan Baris**
Pembagian baris yang tidak teratur menciptakan jeda dan mengubah ritme bacaan. Ini dapat menekankan perasaan yang disampaikan di setiap bagian, seperti kesunyian atau kebingungan.
- **Penggunaan Huruf Kapital**
Penggunaan huruf kapital pada kata "Aku" menunjukkan penekanan pada identitas penyair, menandakan rasa kepemilikan dan ekspresi diri yang kuat.
- **Jarak Antar Baris**
Jarak antara baris dapat menciptakan ruang untuk merenung. Jarak yang lebih luas bisa memberikan kesan kesepian, sementara jarak yang lebih rapat dapat menciptakan intensitas.
- **Keteraturan dan Ketidakteraturan**
Meskipun ada struktur tertentu, terdapat elemen ketidakteraturan dalam penyusunan kata dan frasa, mencerminkan ketidakpastian dan kebingungan perasaan penyair.
- **Pengulangan**
Pengulangan frasa seperti "Aku lari" menciptakan ritme yang konsisten dan dapat menambah dampak emosional, menggaris bawahi tindakan melarikan diri.

2. Struktur Batin

a. Tema

Tema merupakan unsur makna tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar. Tema dari puisi "Tentang Seseorang" karya Rako Prijanto adalah tentang kesepian dan introvert yang benar-benar sendiri. Penyair menggambarkan bagaimana seseorang yang terlihat tenang dan menikmati kesunyian sebenarnya merasakan kekosongan yang mendalam.

b. Nada dan Suasana

Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya atau pendengarnya yang berkaitan dengan makna dan juga rasa. Sedangkan suasana merupakan keadaan pembaca setelah membaca puisi. Nada yang digunakan dalam puisi ini adalah nada melankolik. Nada melankolik merupakan nada murung yang menggambarkan suasana hati yang sedih. Tekanan suara lebih rendah serta perlahan dan sesuai dengan puisi yang bertemakan kehampaan, kerinduan, dan penderitaan. Suasana yang tercipta setelah membaca puisi ini adalah kesedihan serta kesepian.

c. Amanat

Amanat adalah sesuatu hal yang ingin penulis sampaikan kepada para pembacanya atau pendengarnya. Dalam puisi ini, amanat yang bisa kita ambil ialah menggugah pembaca untuk menyadari pentingnya hubungan sosial, melakukan refleksi diri, dan mengekspresikan perasaan.

SIMPULAN

Puisi ini menggambarkan perasaan kesepian dan introspeksi yang mendalam. Penyair menggunakan berbagai elemen bahasa dan struktur fisik serta batin untuk mengekspresikan tema kesendirian yang dirasakan oleh seseorang. Melalui pemilihan diksi, gaya bahasa seperti metafora, personifikasi, repetisi, dan hiperbola, penyair menciptakan citra kesepian yang kuat, berbalut keinginan untuk berinteraksi dan mendobrak keheningan yang menyedihkan. Puisi ini disajikan dalam nada melankolis yang menciptakan suasana kesedihan dan kehampaan, yang memperkuat tema kesepian dan keinginan akan kebebasan serta kebersamaan. Amanat yang disampaikan ialah pentingnya hubungan sosial dan refleksi diri, mengajak pembaca untuk lebih sadar dalam mengekspresikan perasaan dan tidak terjebak dalam kesepian yang dapat menggerogoti kebahagiaan.

REFERENSI

- Harahap, R. (2022). *Teori dan sejarah sastra*. Medan: Polmed Press
- Prijanto, R. (n.d.). *Tentang seseorang*. Dalam *Ada Apa Dengan Cinta?* [Puisi].
- Teeuw, A. (1984). *Struktur karya sastra: Pendekatan struktural*. Jakarta: Pustaka Jaya.